

ISSN 2181-7200

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА
МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ФАРҒОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ

И Л М И Й – Т Е Х Н И К А Ж У Р Н А Л И

2022. СПЕЦ. ВЫПУСК № 3

***НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ФерПИ***

***SCIENTIFIC –TECHNICAL
JOURNAL of FerPI***

ФАРҒОНА – 2022

МУНДАРИЖА

МЕХАНИКА

Каримов И.Т., Хурсанов Б.Ж. Барботажли экстракторнинг контакт қувурлари ўлчамларини тадқиқ қилиш	9
Isomiddinov I.A., Madaminova G.I. Suzuvchi kallakli qobiq quvirli issiqlik almashinish apparati ish parametrlarining tizimli tahlili	12

ҚУРИЛИШ

Maxsimov Q.I., Maxsimov, K.Q. Sho'rlangan gruntlarda qoziq poydevorlarning yuk ko'tarish qobiliyatini aniqlashning ayrim xususiyatlari to'g'risida	18
Абобакирова З.А. Кимёвий синтез қилиш жараёнида фойдаланадиган цемент клинкери тузилиши ва уни цемент хоссасига таъсири	22
Мадрахимов М.М., Сатторов А.Х. Suv olish inshootlaridagi suvning mayda qum va loyqalarni nasoslarga salbiy tasirini tahlil qilish	27
Kayumov O.A., Qosimov L.M. Foydalanilmayotgan suv quduqlarini devorlarining mustahkamlovchi quvurlarni qayta ishlatishning samaradorligini oshirish (Janubi-G'arbiy Sohilning ba'zi mamlakatlari misolida)	33

ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОН ҚУРИЛМАЛАР ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Нигматов У.Ж. Абсорбер каналларида иссиқлик узатишни математик моделлаштириш	39
Kamolov N.K. Ikki o'qli qo'zg'alishning sinxron mashinasining vaqtinchalik jarayonlarini hisoblash uchun matematik model	45
Abdumanonov A.A., Zokirov S.I. Kasalliklarni tashxislash qarorlarini qabul qilish tizimlarida neyron tarmoqlarni o'qitish algoritmlari	49
Мирзалиев Б.Б., Ўрмонов С.Р. Электр энергия сифати ва уни барқарорлаштириш чоралари	57
Umurzakova G.R. Ishlab chiqarish va mahsulotlarning energiya samaraligi ushun girizontal sozlash imkoniyatlarini baholash	61
Аббасов Е.С. Умурзакова М.А. Ясси қуёш – ҳаво иситгичнинг иссиқлик унумдорлигини ҳисоблаш	65
Азамжонов А.Т. Қуёшли бак аккумуляторларини қўлланилиши	70

КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ

Mamatojiyev Sh.I. Ekishdan oldin bajarilgan agrotexnik tadbirlarni tuproqning agrofizik xususiyatlariga ta'siri	74
Mirzaolimov A.N., Ergashev D.A. $MgSO_4$, NMEA va $(NH_4)_6Mo_7O_{24}$ lar asosida suyuq o'g'it olishning geologik xossalarini tadqiq etish	78
Жумабоев А.Г., Содиков У. Х. Дизел ёниғилисининг хусусиятлари ва двигател ишлашига таъсир доирасини такомиллаштириш	83
Эрматова Д.У. Ердан бир йилда беш мартаба ҳосил олиш агротехникаси	87
Polvonov X.M. Tuzli tizimlarda eruvchanlik diagrammalari	93

ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ФАҢЛАР

Камилов А.А. Туркистон МССР даги миллий муносабатларни йўлга қўйишда Миллатлар ишлари халқ комиссарлигининг фаолияти	99
Шаходжаев М.А., Хамдамов Н.Н., Мирзаев Д.Э. Таълим жараёнида дидактик восита сифатида замонавий коммуникация воситаларидан самарали фойдаланиш - таълим сифатини оширишнинг муҳим омилидир	103

ҚИСҚА ХАБАРЛАР

Rahmonov T.I. Radiatsion nurlanishning ekalogik muammosi	108
Мамадиева Д.Т. Қуёш термоэлектрик генератор учун аккумулятор танлаш	110
Mirzajonov Z. Kremniy asosidagi AlB_{10} geteroo'tish olish texnologiyasi va elektr xarakteristikalari	114
Tuychibayev B.K. Magnit maydon induksiyasini hisoblash bo'yicha masalalar yechish uchun talablarga tavsiyalar	117
Xidirov D.Sh. Talabalarga "matematik mayatnikning tebranish qonuni" mavzusini matematik usullar bilan tushuntirish	121
Axmadjonov M.F. Metall rux plyonkalarining oksidlanishi natijasida olingan rux oksidining yupqa polikristalli plyonkalar	125
Юлчиев И.И. Ер магнит майдонининг баъзи хусусиятлари ва унинг биологик тизимлар учун таъсири	127
Нурматов О.Р., Легирланган CdTe юпқа поликристалл пленкада аномал фотоэлектрик қутбланиш	129
Mirzayev V.T. Qiyalikda o'stirilgan kadmiy xalkogenid plyonkalarining fotovoltaiк xususiyatlari	131

Список литературы

- [1]. Ахматов М.Г. Синхронные машины. Специальный курс. -М.: Высшая школа, 1984.-135с.
- [2]. И.А. Сыромятников Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей. Москва Энергоатомиздат 1984 год
- [3]. Н.Б.Пирматов, М.Г.Ахматов Аномальные режимы работы синхронных двигателей двухосного возбуждения. Ташкент, Изд-во Таш.ГТУ. 2003. 158 с.
- [4]. Важнов А.И. Переходные процессы в машинах переменного тока / А.И. Важнов. Л.: Энергия, 1980. 768 с.м
- [5]. Н.П. Иванов, Р.А. Лютер. Л. Турбогенераторы. Расчет и конструкции /Н.П.Иванов, Р.А.Лютер. Л.:Энергия, 1967. 202 с.
- [6]. Kamolovich K. N., Nasirovna N. N. The principle of operation of transformers //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 1764-1768.
- [7]. Камалов Н.К. Экспериментальное исследование синхронного двигателя продольно поперечного возбуждения при ударной нагрузке с резонансной частотой.//Гр.ин-та/ Ташпи.-1976, вып.188.с.46-51.

**KASALLIKLARNI TASHXISLASH QARORLARINI QABUL QILISH TIZIMLARIDA
NEYRON TARMOQLARNI O‘QITISH ALGORITMLARI**

¹A.A. Abdumanonov, ²S.I. Zokirov

Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot instituti, Farg'ona politexnika instituti
[\(Qabul qilindi 14.06.2022 y.\)](#)

This article presents an analysis of the use of artificial neural network technologies in the medical diagnosis of diseases, the purpose of which is to determine which areas of diagnosis using neural network technologies are the most effective, as well as the effectiveness of learning system algorithms. At the same time, the structure of artificial neural networks, learning algorithms and the accuracy of the functioning of artificial neural networks were considered. In the article it was found that the most optimal model of artificial neural networks for solving problems of medical diagnostics is a multilayer perceptron, which is a direct propagation network in which neurons of one layer are sequentially connected to neurons of adjacent layers without recurrent connections, it was revealed that the most optimal algorithms for training a multilayer perceptron are an error back propagation algorithm and a genetic algorithm. The introduction of neural networks of diagnostic models into clinical practice can provide effective assistance in making medical decisions, improve the quality and accuracy of diagnosis of diseases.

Keywords: *artificial intelligence, artificial neural network, training systems in artificial neural networks, information technologies in medicine, expert systems.*

В данной статье представлен анализ использования технологий искусственных нейронных сетей в медицинской диагностике заболеваний, целью которого является определение того, какие области диагностики с использованием технологий нейронных сетей являются наиболее эффективными, а также эффективность алгоритмов системы обучения. При этом рассматривалась структура искусственных нейронных сетей, алгоритмы обучения и точность функционирования искусственных нейронных сетей. В статье было установлено, что наиболее оптимальной моделью искусственных нейронных сетей для решения задач медицинской диагностики многослойный перцептрон, представляющий собой сеть прямого распространения, в которой нейроны одного слоя последовательно соединены с нейронами прилегающих слоев без рекуррентных связей, выявлено что наиболее оптимальными алгоритмами обучения многослойного перцептрона являются алгоритм обратного распространения ошибки и генетический алгоритм. Внедрение нейросетей диагностических моделей в клиническую практику может оказать эффективную помощь в принятии медицинских решений, повысить качество и точность диагностики заболеваний.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, искусственная нейронная сеть, обучающие системы в искусственных нейронных сетях, информационные технологии в медицине, экспертные системы.*

Ushbu maqolada kasalliklarni tibbiy tashxislashda suniy neyron tarmoq texnologiyalaridan

foydalanish tahlili keltirilgan, uning maqsadi neyron tarmoq texnologiyalari yordamida tashxislashning qaysi sohalari yeng samarali yekanligini va tizimni o'qitish algoritmlari samarasini aniqlashdir. Shu bilan birga, sun'iy neyron tarmoqlarining tuzilishi, algoritmlarni o'rganish va sun'iy neyron tarmoqlarining ishlashining aniqligi ko'rib chiqildi. Maqolada tibbiy tashxislash muammolarini hal qilish uchun sun'iy neyron tarmoqlarining yeng maqbul modeli-bu ko'p qatlamli perceptron ekanligi, unda bir qatlamning neyronlari takroriy ulanishlarsiz qo'shni qatlamlarning neyronlariga ketma-ket ulanadi, ko'p qatlamli perceptronni o'qitish uchun yeng maqbul algoritmlar xatolarni qayta tarqatish algoritmi va genetik algoritim yekanligi aniqlandi. Neyron tarmoq yordamida tibbiy tashxislashni klinik amaliyotga joriy yetish tibbiy qarorlarni qabul qilishda samarali yordam beradi, kasallikni tashxislash sifati va aniqligini oshiradi.

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, sun'iy neyron tarmoq, sun'iy neyron tarmoqlarda o'qitish tizimlari, tibbiyotda axborot texnologiyalari, ekspert tizimlar.*

Kirish (muammoni qo'yilishi).

Tibbiyotning eng dolzarb zamonaviy yo'nalishlaridan biri kasalliklarini tashxislash va bashorat qilish uchun intellektual tizimlarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga qo'llashdir. Bu turdagi tizimlarning asosi turli matematik modellar va algoritmlarga asoslangan. Sun'iy neyron tarmoqlarining (SNT) matematik apparatiga asoslangan tizimlar ayniqsa tibbiy tashxislash va bashorat qilish muammolarini yechishda samaralidir.

Bugungi kunda yurak-qon tomir kasalliklari (YuQT) dunyodagi eng keng tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili boshqa kasalliklardan ko'ra ko'proq insonlar YuQT kasalligidan olamdan o'tishlari ko'payotganligini e'lon qilishmoqda. O'zbekiston davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asosan 2021-yilda ro'yxatdan o'tgan o'lim umumiy sonining, 61,7% qon aylanish tizimi kasalliklari tufayli, 7,8% o'sma, 6,7% nafas olish tizimi kasalliklari, 4,1% ovqat hazm qilish organi kasalliklari, 5,2% baxsiz hodisalar, zaharlanish va jarohatlar, 3,1% yuqumli va parazitlar kasalliklar va 11,4% boshqa kasalliklarga to'g'ri kelgan (<https://kun.uz/ru/news/2022/01/28/demograficheskaya-situatsiya-v-uzbekistane-obnarodovany-dannyye-o-smertnosti-sredi-naseleniya-i-yeyo-prichinax>).

YuQT keng tarqalganligi va kasallikni o'lim darajasini yuqoriligi tadqiqotning dolzarbligini ko'rsatadi. Bunday muammolarni hal qilishning eng qulay vositalaridan sun'iy neyron tarmoqlariga ixtisoslashgan matematikaning yangi amaliy sohasi sifatida rivojlanayotgan SNT bo'lib u tasvirlarni taxlil qilish jarayonlarini avtomatlashtirish, adaptiv boshqarish, funksional approksimatsiya, bashoratlash, ekspert tizimlarini yaratish, assotsiativ xotirani tashkil etish va boshqa ko'plab masalalarni yechishda qo'llanilmoqda.

Adabiyotlar tahlili.

Neyron tarmoqlarining biologic neyronlarga ancha yaqin bo'lgan ishonchli o'qitish modeliga ega. Neyron tarmoqlarni o'qitish – bu jarayon shu tarmoq o'rnatilgan neyron tarmoq kattaliklarini muxitni modelashtirish orqali sozlashni anglatadi. O'qitish turi kattaliklarni qurish usuli orqatil aniqlanadi [1]. Neyron tarmoqlarni o'qitishni o'qituvchi bilan va o'qituvchisiz o'qitish algoritmlari mavjud. O'qituvchi bilan o'qitish jarayoni o'quv misollari, namunalarni tarmoqqa taqdim etishdir. Har bir namuna tarmoq kirishlariga beriladi, so'ngra neyron tarmoq ichida qayta ishlanadi, tarmoq chiqish signali hisoblanib, u kerakli tarmoq chiqishini ifodalovchi maqsad vektorining mos qiymati bilan solishtiriladi, vektor uchun butun o'quv qatori bo'ylab xatolik qabul qilinadigan eng past qiymatni beruvchi darajasi aniqlanadi.

O'qituvchisiz o'qitishda o'quv to'plami faqat kirish vektorlaridan iborat bo'ladi. O'qitish algoritmi tarmoq vaznlarini shunday moslashtiradiki, izchil chiqish vektorlari olinadi, ya'ni yetarlicha yaqin kirish vektorlari xosil bo'lishi bir xil chiqishlarni beradi. Shuning uchun o'quv jarayoni o'quv to'plamining statistik xususiyatlarini va to'plamlarga o'xshash vektorlarni sinflarga ajratib ko'rsatadi [2-3]. Berilgan sinfdan kirish vektorini taqdim etish ma'lum chiqish vektorini beradi, lekin o'qitishdan oldin, berilgan kiritish vektorlari sinfi tomonidan qanday chiqish natijasini xosil qilishini oldindan aytib bo'lmaydi. Shuning uchun bunday tarmoqning chiqishidagi natijalar

o'qitishdagi ma'lumotlariga asoslangan qandaydir tushunarli shakldagi axborotga aylanishi kerak. Bu jiddiy muammo emas, odatda tarmoq tomonidan o'rnatilgan kirish va chiqish o'rtasidagi aloqani aniqlash qiyin emas.

Neyron tarmoqlarini o'qituvchisiz o'qitish Xebba va Oyaning signalli o'qitish usullaridan foydalaniladi [7-9]. Matematik jihatdan o'quv jarayonini quyidagicha ta'riflash mumkin. Ishlash jarayonida neyron tarmog'i ma'lum bir $Y = G(X)$ funksiyani orqali chiqish signali Y ni hosil qiladi. Agar tarmoq arxitekturasini berilsa, u holda G funksiyani kataligi sinaptik vaznlar va aralash tarmoq qiymatlari bilan aniqlanadi. Ataylik ba'zi masalaning echimi $Y = F(X)$ funksiyadan iborat bo'lsa, $Y^k = F(X^k)$ ($k = 1, 2, \dots, N$) uchun kiritish-chiqarishdagi berilgan ma'lumotlari parametrlari $(X^1, Y^1), (X^2, Y^2), \dots, (X^N, Y^N)$ bo'ladi [5].

O'qitish G funksiyani mano jixatidan F ga yaqin bo'lgan E funktsiya ba'zi xatoligini izlashdan iborat. Agar o'quv misollar majmuini (X^N, Y^N) (unda $k = 1, 2, \dots, N$) – juftligini tanlansa va funksiyani Ye xatoligini xisoblash neyron tarmoqni o'qitish masalasi katta o'lchamga ega bo'lgan, ko'p o'lchamli optimallashtirish masalasiga aylanib qoladi, bundan tashqari Ye funksiyasi o'qitishning istalgan ko'rinishga ega bo'lgan umumiy xolda olganda ko'pdarajali ekstremal qabariq bo'lmagan optimallashtirish masalasi bo'lishi mumkin.

Bu masalani yechish uchun birinchi tartibli hosilalarni hisoblash dagi optimallashtirish algoritmlari, birinchi va ikkinchi tartibli qisman hosilalarni hisoblash bilan optimallashtirish algoritmlari, stoxastik optimallashtirish algoritmlari, global optimallashtirish algoritmlardan (global optimallashtirish masalalari maqsad funksiyaga bog'liq bo'lgan o'zgaruvchilarning qiymatlari tanlab olish usuli yordamida echiladi) foydalanish mumkin.

Taklif etilayotgan usul.

Ko'pqatlamli neyron tarmog'i (perceptron) - kirish, chiqish va ular orasida joylashgan neyronlarning bitta (yoki bir nechta) yashirin qatlamlaridani borat neyron tarmog'i. Ko'p qatlamli perceptronni yaratish uchun quyidagi algoritm yordamida uning parametrlarini tanlash kerak:

- Kirish X vektorining tarkibiy qismlariga qanday ma'no joylanganligini aniqlash. Kirish vektorida muammoning formal shartlaridan iborat bo'lishi, ya'ni barcha ma'lumotlar javob olish uchun zarur bo'lgan bo'lishi kerak. Chiqish vektorini Y ni shunday tanlash kerakki uning komponentlari qo'yilgan masalani yechish uchun to'liq javobni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak.
- Neyron faollashtirish funksiyasini tanlash. Shu bilan birga, vazifaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish tavsiya etiladi,
- Qatlamdagi qatlamlar va undagi neyronlar sonini tanlash.
- Tanlangan faollashtirish funksiyasi asosida kirish, chiqish, vaznlari va tanlangan aktivlashtirish funksiyasini dastlabki darajasini berish.
- Vaznlar va odastlabki daraja uchun boshlang'ich qiymatlarni belgilash.

Neyronlar to'yinmagan bo'lishi uchun boshlang'ich qiymatlar katta bo'lmashligi kerak, aks holda o'qitish juda sekin kechadi. Lekin boshlang'ich qiymatlar judakam bo'lmashligi xam kerak, neyronlarning ko'pchiligini chiqishi nolga teng bo'lmashligi kerak bunday hollarda ham o'rganish sekinlashadi.

- O'qitishdan maqsad, masala yaxshi ko'rinishda yechilishi uchun tarmoq kattaliklarini eng maqbullarini tanlab olishdir. Tarmoqni o'qitilgandan so'ngida tarmoq uni o'qitilgan tipdagi masalalarni yechish imkoniyatiga ega bo'ladi.
- Tarmoq kirishida masalani shartlarini X vektorko'rini shida berish mumkin. Formallashtirish yechimini beradigan Y chiqish vektorini xisoblash.

Xatoni orqaga qaytarish algoritmi to'g'ri tarqalishli ko'pqatlamli neyron tarmoqlari o'qitish usullaridan biri hisoblanadi. Xatoni orqaga qaytarish algoritmi orqali o'qitish tarmoqni barcha qatlamlari bo'ylab ikkita o'rinishda amalga oshiriladi: to'g'ridan va teskari. To'g'ridan o'qitishda kirish vektorini neyron tarmoqning kirish qatlamiga tushadi, undan so'ng tarmoq bo'ylab qatlamdan qatlamga tarqaladi. Natijada tarmoqning kirishdagi timsoliga javobi bo'ladigan chiqish signallar to'plami hosil bo'ladi. To'g'ridan o'qitish vaqtida tarmoqning barcha sinaptik vaznlari belgilangan.

Teskaridan o'qitishda barcha sinaptik vaznlar xatlarni to'g'rilash qoidalarga mos ravishda sozlanadi, yaniy tarmoqning chiqishi kutilgan natijadan kelibchiqadi va uni natijasida xatolk signali shakillanadi. Bu signal keyinchalik sinaptik ulanishlarga qarama-qarshi yo'nalishda tarmoq orqali tarqaladi. Shuninguchunxam algoritim nomi orqagaqaytarish algoritmi deb nomlangan. Sinaptik vaznlar tarmoq chiqishini iloji boricha kerakli qiymatga yaqin keltirish uchun sozlanadi [6].

Quyidagi belgilashlar bilan tanishtiramiz: X_i - kirish vektori, Y_i - chiqish vektori, $w_{i,j}^k$ - k - qatlamdagi j - neyronning i - yinchi vazn koeffitsienti, d_j - i - neyronning etalon siqish kattaligi. k - qatlamdagi j - neyronning chiqish kattaligi quyidagi formula orqali xisoblanadi

$$Y_j^k = F(\sum w_{i,j}^k Y_i^{k-1} - b_j^k)$$

Chiqish qatlamilagi j - neyronning chiqish kattaligi quyidagi formula yordamida xisoblanadi:

$$Y_j = F(\sum w_{i,j} Y_i^{n-1} - b_j)$$

Tarmoqning funksional xatoligi $E = \frac{1}{2} \sum_j (Y_j - d_j)^2$ ga teng, bunda $\gamma_j = Y_j - d_j$ j - neyronning chiqish qatlamidagi xatoligi. k - yashirin qatlamdagi j - eelementini xatoligi.

$$\begin{aligned} \gamma_j^k &= \frac{\partial E}{\partial Y_j^k} = \sum_j \frac{\partial E}{\partial Y_j} \frac{\partial Y_j}{\partial S_j} \frac{\partial S_j}{\partial Y_j^k} = \sum_j \frac{\partial E}{\partial Y_j} \frac{\partial Y_j}{\partial S_j} w_{i,j} = \\ &= \sum_j (Y_j - d_j) F'(S_j) w_{i,j} = \sum_j \gamma_j F'(S_j) w_{i,j} \end{aligned}$$

Xatoning tarqoqligi quyidagiga teng:

$$\frac{\partial E}{\partial w_{i,j}^k} = \frac{\partial E}{\partial Y_j} \frac{\partial Y_j}{\partial S_j} \frac{\partial S_j}{\partial w_{i,j}^k} = \gamma_j F'(S_j) Y_j^k$$

$$\frac{\partial E}{\partial b_j} = \frac{\partial E}{\partial Y_j} \frac{\partial Y_j}{\partial S_j} \frac{\partial S_j}{\partial b_j} = -\gamma_j F'(S_j)$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_{i,j}^k} = \sum_j \frac{\partial E}{\partial Y_j} \frac{\partial Y_j}{\partial S_j} \frac{\partial S_j}{\partial Y_j^{k-1}} \frac{\partial Y_j^{k-1}}{\partial S_j^{k-1}} \frac{\partial S_j^{k-1}}{\partial w_{i,j}^k} = \gamma_j F'(S_j^k) Y_j^k$$

Neyronlarni vazn koeffitsient va siljishi quyidagi formul orqali xisoblanadi:

$$w_{i,j}^k(t+1) = w_{i,j}^k - \alpha \gamma_j^k F'(S_j^k) Y_j^k$$

$$b_j^k(t+1) = b_j^k + \alpha \gamma_j^k F'(S_j^k)$$

Ko'p qatlamli neyro tarmoqni o'qitish algoritmi:

1. O'quv qadami α ($0 < \alpha < 1$) vatarmoqning kutilgan o'rtacha kvadratik xatoligi E_m .
2. Neyro tarmoqni tasodifiy vazn koeffitsientlari $w_{i,j}^k$ va dastlabki kirish kattaligi b_j^k o'ratiladi.

3. O'qitish namunasidagi timsollar neyron tarmoq kirishiga ketma-ket beriladi. Bunda xar bir timsol quyidagi xarakatlarni amalga oshiradi:

a. Neyron tarmog'ida kirish timsolini to'g'ridan-to'g'rar tarqatilish bosqichi bajariladi. Barcha Y_j^k neyronlarni chiqishdagi kattaligi xisoblanadi.

b. Y_j neyroninning chiqish va yashirin qatlamidagi xatoligi xisoblandi.

c. Neyron tarmog'inig xar bir qatlamidagi neyron elementlarini vazn koeffitsientlari va boshlang'ich ko'rsatkichlarini o'zgartirish amalga oshiriladi.

4. E neyron tarmog'ini xtoligi yig'indisi xisoblanadi.

5. Agar $E > E_m$ bo'lsa unda 3 qadamga o'tish yuz beradi yo'qsa algoritmi bajarilishi tugatiladi.

Tizimning to'g'ri ishlashini tekshirish uchun olingan sun'iy neyron tarmoqlari sinovdan o'tkazish amalga oshirildi. Buning uchun tizimning uchta blokidan har birining ishlashi alohida misollar bilan tekshirildi. Keyingi qadamda SNT ni ikkinchi blogida birinchi blokda tanlanma misollardan tekshiruv natijasida ajratib olingan. Olingan ma'lumotlar keyingi tahlillarni amalga oshirish uchun jadvalga kiritildi. Ikkinchi blokda neyronlarni sinovdan o'tkazishdan so'ng N to'g'ri yechilgan natijaga ega bo'lgan misollar olindi va u eng yuqori foizli natija olinadi, bu esa tashxislash tizimini ishini to'g'ri ishlayotganligini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar tahlili.

Xar qanday axborot tizimlarining sifatini bir necha mezonlari yordamida baholash mumkin. Masalan, ishlab chiqilgan axborot texnologiyalari samaradorli davolovchi shifokorlarga davolash va tashxis qo'yish bo'yicha qarorlar qabul qilish uchun sarflangan vaqtining qisqarish orqali ifodalanishi mumkin. Davolash tadbirlari va tashxislashni avtomatlashtirish bemor tashxisni aniqlashga sarflanadigan vaqtni bir necha barobar qisqartirishga imkon berishi davolash bo'limining mehnat samaradorligini oshirish va xar bir bemor bilan ishlash imkonini beradi. Tizimni yaratish uchun asos Farg'ona shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish ilmiy markazini klinik bo'limlari tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar bo'ldi. Ma'lumotlar 10 ustundan iborat jadval bo'lib, 60 bemorlarining tibbiy ma'lumotlari va tashxisi tekshiruv natijalari berilgan. Ma'lumotlar sirpanuvchi o'rtacha kattaliklar usuli yordamida bo'sh yacheykalarni olib tashlash orqali qayta ishlandi, bu esa tizimning axborotlarni yetishmasligi kabi muammolarini bartaraf etdi [10-12]. Olingan ma'lumotlarni qayta ishlashning asosiy maqsadi ma'lumotlardagi uchrashi umkun bo'lgan kamchiliklar sonini kamaytirishdan iborat. Buning sababi shundaki, mashg'ulot vaqtida neyron tarmog'i maydondagi bo'sh qiymat yoki 0 ga teng qiymat o'rtasidagi farqni ko'rmaydi, bu esa uning o'rgatishdagi berilgan misol biln o'rgatish natijaini noto'g'ri natijasiga sabab bo'ladi. Bu birinchi bo'lib sog'lom kontrol shaxslarni tibbiy ma'lumotlaridagi bo'sh yacheykalar, satrlarni olib tashlash kerak bo'lidi. Dastlab bo'sh yacheykalar sonini kamaytirish uchun, zarur ma'lumotlarni qayta tiklash yordam berishi mumkin bo'lgan yacheykalar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash uchun korrelyatsiya matritsa quriladi. Korrelyatsion tahlil kerakli natijaga olib kelmasa, unda o'rtacha kattaliklar usulni qo'llashga to'g'ri keladi. Ustunlarning har biri uchun o'rtacha arifmetik o'xshashlik aniqlan uchun bir necha qator olinadi va ular tahlil qilindi (1-rasm).

Rasm-1. Alohida qatordagi ma'lumotlarni o'rtacha kattaligi

Rasmdan ko'rinib diki – qatordagi olingan l ma'lumotlari bir biriga n va bundan foydalanib larni o'rtacha kattaaligini olib topishimiz mumkin sh maydonlarni topilgan cha kattalika asoslanib irishimiz mumkin bo'ladi. Bu usul yordamida bemorning tibbiy taxlilariga

tegrishli axborotlar jadvalidagi qator va ustunlar taxlil qilinib undagi bo'sh maydonlar to'ldirildi.

Kasalliklarini samarali tashxislash sun'iy neyro tarmog'ini tashkil qilish uchun NeuroPro dasturidan foydalanilgan. O'qitish va sinov namunalari aniqlangandan so'ng sun'iy neyron tarmog'i arxitekturasi ishlab chiqildi, uning asosida tizim 4 neyron tarmoqlaridan iborat bo'lib, ularning har biri oldindan yaratilgan namunalarda o'qitilgan va sinovdan o'tkazilgan. Neyron tarmoqlarining har biri 12 kirish va 1 chiqish neyronlaridan iborat bo'lib, ikkinchi qavatdagi neyronlar soni 5 chiqish va 15 kirishni tashkil etadi.

Xarbir neyron tarmoq oldindan tayorlangan to'plamlar yordamida o'qitilgandan va sinov testidan o'tkazilib natijalar o'rnatilgandan so'ng neyron tarmoq birinchi blogini o'qitish va sinov testlari orqali olingan ma'lumotlar asosida ishlanadi. Buning uchun – etapda xar bir neyron tarmoq tekshirilib chiqildi va eng kam xatolik ko'rsatgan tarmoq tanlandi. Bunda dastlab birinchi o'qitish

ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

natijasidagi xatoliklar 2.1-jadvali asosida tekshirib chiqildi. Neyron tarmoqni o'qitishda qatlamdagi 5 ta yashirin neyronidan iborat bo'lgan neyron tarmoqda o'rtacha xatoligi 0 ga teng bo'ldi. Yashirin neyronlari 10 ta bo'lgan neyron tarmoq o'rtasa ko'rsatkichi natijasi 0,10% ga teng bo'ldi. Bundan tashqari 15 ta yashirin neyronlardan iborat bo'lgan uchinchi gurux neyron tarmoqdan olingan ma'lumotlar taxlil qilindi. Bunda o'qitishdan olingan o'rtacha xatolik 0,13 ni tashkil qildi, bu esa neyron tarmoqning birinchi va ikkinchi gruppalaridagi xatolikning o'rtacha foizidan xam yomon natijadir. Demak o'qitishda 5 ta neyronidan iborat tarmoq xamadan ko'ra o'zini yaxshiroq ekanligini ko'rsatdi.

Jadval-1. Birinchi blokda neyron tarmoq xatolik foizlari.

Neyron tarmoqni nomlanishi	O'qitish xatoligi	Sinov tekshiruv xatoligi	1 darajali xatolik	2 darajali xatolik
SNT (0-1) 5_1	0,00	34,37	36,36	32,25
SNT (0-1) 5_2	0,00	33,59	37,27	40,32
SNT (0-1) 5_3	0,00	35,15	33,33	37,09
SNT (0-1) 5_4	0,00	33,59	29,39	27,41
SNT (0-1) 10_1	0,00	39,06	36,36	41,93
SNT (0-1) 10_2	0,00	34,37	28,78	40,32
SNT (0-1) 10_3	0,41	35,15	30,30	40,32
SNT (0-1) 10_4	0,00	40,62	42,42	38,70
SNT (0-1) 15_1	0,51	44,51	54,54	33,87
SNT (0-1) 15_2	0,00	40,62	34,84	46,77
SNT (0-1) 15_3	0,00	42,18	45,45	38,70
SNT (0-1) 15_4	0,00	33,71	28,78	38,70

Ikkinchi blokning neyron tarmoqlarini o'qitish va tekshiruv sinovlaridan o'tkazganimizdan so'ng birinchi blok neyron tarmoqlarida o'tkazilgandagi kabi tahlillarni amalga oshiramiz. Dastlab neyron tarmoqlarini o'qitishdagi xatoliklarni tahlil qilishdan boshlaymiz. Buunda barcha neyron tarmoqlardagi xatoliklar nolga teng bo'lgan xatolikni ko'rsatdi. Keyingi qadamda har bir neyron tarmog'ini test sinashdagi xatolarini tekshirib ko'ramiz, lekin birinchi blokning neyron tarmoqlaridan farqli o'laroq, bu safar 1, 2 va 3 darajadagi sinashda olingan xatoliklar ko'proq qiziqtiradi (jadval-2).

Jadval-2. Ikkinchi blokda neyron tarmoqlardagi xatoliklar foyizi.

SNT nomlanishi	O'qitish xatoligi	Sinov tekshiruv xatoligi	1-darajadagi xatolik	2-darajadagi xatolik	3-darajadagi xatolik
SNT (1-3) 5_1	0,00	38,70	41,17	28,20	73,33
SNT (1-3) 5_2	0,00	53,22	41,17	56,41	66,60
SNT (1-3) 5_3	0,00	53,22	52,94	48,71	60,00
SNT (1-3) 5_4	0,00	43,54	58,82	30,76	73,33
SNT (1-3) 10_1	0,00	43,54	70,58	23,07	53,33
SNT (1-3) 10_2	0,00	48,38	70,58	30,76	53,33
SNT (1-3) 10_3	0,00	50,00	58,82	38,46	66,66
SNT (1-3) 10_4	0,00	62,90	47,05	64,10	56,46
SNT (1-3) 15_1	0,00	41,93	64,70	23,07	50,11
SNT (1-3) 15_2	0,00	50,00	34,33	33,33	50,11
SNT (1-3) 15_3	0,00	48,38	64,70	33,33	48,55
SNT (1-3) 15_4	0,00	64,51	35,29	71,79	42,42

Neyron tarmoqlarni tahlilga ko'ra undan sinov paytida eng past xatolik ko'rsatgan 1-darajali xatoliklarni ajratib oslindi (2-rasm).

Rasm- 2. 1-darajadagi xatoliklar.

Rasm-3 dan koʻrib turibdiki, "15_2" neyron tarmogʻi xatoning eng past foizga ega boʻlgan va u 34% tashqil qildi. Xuddi shu tarzada 2-darajali xatoliklar uchun neyron tarmoqni tahlil qilib chiqamiz (3-rasm).

Rasm-3. 2-darajadagi xatoliklar

Bunda ikkita neyron tarmoq "10_1" va "15_1" eng yaxshi natijalarni koʻrsatdi. Ulardan test sinov paytida eng past umumiy xatolikni koʻrsatgan "15_1" tarmogʻini tanlab olamiz. Endi tarmogʻni 3-darajali xatoliklarini tahlil qilaylik (6-rasm).

Rasm-4. 3-darajadagi xatoliklar.

4 - rasmga koʻra, "15_4" tarmogʻining xatoligi eng past foizini koʻrsatmoqda va 42% ga teng boʻldi. Natijada "15_2", "15_1" va "15_4" neyron tarmoqlari oʻqitish va sinov testlaridan boshqa tarmoqlardan koʻra yaxshiroq ekanligini koʻrsatdi. Tajriba natijalariga koʻra oʻqitish va sinov test natijalariga asoslanib eng yaxshi natija koʻrsatgan neyron tarmoqlardan 4 tasi tanlanib. Bular birinchi blok uchun "5_4" tarmogʻi va "15_2", "15_1", "15_4" lar tizimning ikkinchi blogi uchun. Birinchi blokning vazifasi bemorlarni sogʻlom va kasallarga ajratishdan iborat va ikkinchi blok tarmoqlari

brinchi blok tomanidan ajratilgan bemorlar ma'lumoti bilan ishlaydi va bemorning qanday kasalligi borligini aniqlaydi.

Xar bir neyron tarmoq oldindan tayorlangan to'plamlar yordamida o'qitilgandan va sinov testidan o'tkazilib natijalar o'rnatilgandan so'ng neyron tarmoq birinchi blogini o'qitish va sinov testlari orqali olingan ma'lumotlar asosida ishlanadi. Buning uchun – etapda xar bir neyron tarmoq tekshirilib chiqildi va yeng kam xatolik ko'rsatgan tarmoq tanlandi. Neyron tarmoqni o'qitishda qatlamdagi 5 ta yashirin neyronidan iborat bo'lgan neyron tarmoqda o'rtacha xatoligi 0 ga teng bo'ldi. Yashirin neyronlari 10 ta bo'lgan neyron tarmoq o'rtatsa ko'rsatkichi natijasi 0,10% ga teng bo'ldi. Bundan tashqari 15 ta yashirin neyronlardan iborat bo'lgan uchinchi gurux neyron tarmoqdan olingan ma'lumotlar taxlil qilindi. Bunda o'qitishdan olingan o'rtacha xatolik 0,13 ni tashkil qildi, bu esa neyron tarmoqning birinchi va ikkinchi gruppalaridagi xatolikning o'rtacha foizidan xam yomon natijadir. Demak o'qitishda 5 ta neyronidan iborat tarmoq xamadan ko'ra o'zini yaxshiroq ekanligini qo'rsatdi.

Xulosa.

Ushbu arxitektura yurak-qon tomir kasalliklarini tashxislash tizimini modellashtirish uchun ishlatilgan. Tizim uchta blokdan iborat bo'lib, ularning har biri muayyan harakatlar uchun mas'uldir. Birinchi blok bemorning kasal yoki sog'lom ekanligini aniqlaydi, ikkinchi blok muayyan bemorning uchta tashxisidan qaysi biriga tegishlilikini aniqlaydi. Uchinchi blok dastlabki ikki blokdan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va yakuniy natijani chiqarish uchun mo'ljallangan. Xar bir blokning neyron tarmoqlari sinovdan o'tkazildi va o'qitish va test sinov paytida eng past xatolik foizini ko'rsatgan tarmoqlar tanlab olindi. Tallab olingan tarmoqlar kelgusida tibbiy YUQT kasalliklarini tashxislash tizimida qo'llandi, tizimining tuzilishini aniqlagandan so'ng, tizimning asosiy ish usuli tavsiya etilgan tashxisni tashxislash bloklari va tahlil blokini ketma-ket ishlatish bilan tashxislarni tasdiqlash yoki rad etishdan iborat bo'ldi.

Tizimning to'g'ri ishlashini tekshirish uchun olingan neyron tarmoqlari sinovdan o'tkazildi. Yurak-qon tomir kasalliklarni tashxislash tizimi modelini sinovdan o'tkazish natijasida tashxis 33,5 dan kam xato darajasi bilan amalga oshirildi. Demak, bu tizimni davolash tashxislash muassasalarida klinik jarayonda qo'llash uchun tavsiya qilishga loyiqligini ko'rsatdi. Tizim davolash muassasini yurak-qon tomir kasalliklarni davolash va tashxislash bo'limlari faoliyatini optimallashtirish, davolovchi shifokorlarga tezkor tashxislash qarorlarini qabul qilish va buning uchun shifokorlar ilmiy asoslangan tashxislarni tanlash imkoniyatini yaratadi, shuningdek tashxis aniqligini oshishi va o'lim sonini kamayishiga olib keladi.

Adabiyotlar

- [1]. Барский, А.Б. Логические нейронные сети: Учебное пособие - М.: Бином, 2013. - 352 с.
- [2]. Галушкин, А.И. Нейронные сети: основы теории. / РиС, 2014. - 496 с.
- [3]. Редько, В.Г. Эволюция, нейронные сети, интеллект: Модели и концепции эволюционной кибернетики / Ленанд, 2015. - 224 с.
- [4]. Аравин О.И. Применение искусственных нейронных сетей для анализа патологий в кровеносных сосудах. – Астрахань: Медицина и здравоохранение. 2011. с. 45-51.
- [5]. Specht D. A. General Regression Neural Network. – IEEE Trans.: on Neural Networks. 1991. с. 568-576.
- [6]. В.А. Дюк, В.А. Самойленко Информационные технологии в медико-биологических исследованиях / Питер. 2001. – 368 с.
- [7]. Галушкин А. Нейронные сети. Основы теории. / Горячая линиятелеком. 2012. – 253 с.
- [8]. Основы теории искусственных сетей / Е.В. Бодянский, О.Г. Руденко –М.: Высшая школа. 2003. – 317 с.
- [9]. А.И. Голушкин, А.В. Шмид. Оптимизация структуры многослойных нейронных сетей // Нейрокомпьютер, №2. 1992. с. 7-11.
- [10]. Abdumanonov A.A., Xalilov D.A., Jumabojeva N.A. Research of methods of application of neuroinformation networks in medicine // Scientific ideas of young scientists / Pomysly naukowe mlodych naukowcow International scientific and practical conferences January, 2021 Warsaw, Poland 53p.
- [11]. Abdumanonov A.A., Xalilov D.A., Jumabojeva N.A. Нейро сет обработки медицинских данных для поддержки принятия врачебных решений // “Тиббиёт ахборот технологияларининг ривожланиш истикболлари” мавзусида Республика илмий-амалий онлайн анжумани тўплами Фарғона 2021 й 17-23 б.
- [12]. Абдуманонов А.А., Халилов Д.А., Жумабоева Н. А. Тиббиётда суний нейротармоқлар // Инновационные подходы и актуальные проблемы преподавания фундаментальных дисциплин Материалы